

ISTITUTO AGRARIO FEMMINILE

E DI
ECONOMIA DOMESTICA
FIRENZE (Cascine)

Firenze, li 26 febbrajo 19 11

Illustrissimo Signore
 Sig. Presidente della R. Accademia
 dei Georgofili
 Firenze

La partecipazione dell'onorifica nomina
 a socia corrispondente di cotesta illustre
 e secolare R. Accademia mi riuscì ottimo-
 do grata e lusinghiera, e adempio ora
 al dovere di porgere alla S. V. Ill.^{ma} e al
 benemerito Consiglio le più vive e sentite
 azioni di grazie.

Tale nomina mi è d'incoraggiamento
 a proseguire nella modesta via tracciata
 per l'insegnamento agrario a vantaggio
 della donna, e per la sua pratica educa-
 zione famigliare.

Con la massima stima ho l'onore
 di segnarmif
 Della S. V. Ill.^{ma} devotissima

Carolina Valvasson